

FISIOTERAPIA E ERGONOMIA

Artigos Científicos de Fisioterapia, Edição 111/Jun22 - Volume 26 / Por Revista NovaFisio

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.6759607

Autores:

Alexsandra Pereira da Silva¹

Nadia Barros da Cunha²

Irene Alves da Costa³

RESUMO

As Lesões por Esforços Repetitivos (LER) e Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT) que tem acometido muitos trabalhadores devido a algumas posturas inadequadas e uso repetitivo é considerada alta, e isso pode ser justificado por vários fatores de risco presentes no ambiente de trabalho e pelo que é estabelecido em metas para que tenha uma maior produtividade das empresas. Este trabalho tem o objetivo descrever a importancia da fisioterapia do trabalho e ergonomia na vida dos trabalhadores que muitas vezes acometidos por doença crônicas e até degenerativas. Para realização deste artigo foi realizado buscas em base de dados e em pesquisa acadêmicas numa revisão bibliografica descritiva relacionado a a ergonomia e ginastica laboral em tratamento utilizados pelo fisioterapeuta do trabalho, resultado este que ao metodo aplicado nas empresas ergonomicamente o ambiente de trabalho torna –se mais saudáveis, seguro e a qualidade e quantidade da produção é atingida de acordo com o esperado e o aumento dos profissionais nessa área tem alcançado uma importante conquista e uma melhor qualidade de vida ao trabalhador.

Palavras-chave: Fisioterapia, Trabalho, Ler/ Dort, Ergonomia, problemas Osteomusculares.

ABSTRACT

Repetitive Strain Injuries (RSI) and Work-Related Musculoskeletal Disorders (WRMD) that have affected many workers due to some inadequate postures and repetitive use is considered high, and this can be justified by several risk factors present in the work environment and therefore it is established in goals so that it has a greater productivity of the companies. This work aims to describe the importance of work physiotherapy and ergonomics in the lives of workers who are

often affected by chronic and even degenerative diseases. At the ergonomics and labor gymnastics in treatment used by the occupational physiotherapist, a result that the method applied in the companies ergonomically the work environment becomes healthier, safer and the quality and quantity of the production is reached according to the expected and the increase of professionals in this area has achieved an important achievement and a better quality of life for workers.

INTRODUÇÃO

A Fisioterapia do Trabalho e Ergonomia tem se tornado cada vez mais uma peça fundamental no ambiente de trabalho, pois a mesma visa de maneira eficaz e eficiente minimizar o afastamento de empregados, devido aos problemas musculares e articulares e até psicológicos buscando uma qualidade melhor para que o profissional possa exercer suas funções com mais satisfação sem que a produtividade possa ser interferida e ao mesmo tempo mais produtiva com a empresa, os profissionais que se especializam nesta área, são capacitados para atuarem na prevenção e tratamento e ao mesmo tempo minimizando os riscos pelas quais as atividades laborais fazem surgir.

E com o aumento destes profissionais e o seu reconhecimento nas empresas tem sido uma busca da manutenção a integridade física, mental e emocional ela tem promovido a qualidade de vida dos trabalhadores no ambiente de trabalho, propiciando uma melhor condução ao análise dos aspectos físicos e assim organizando métodos para se reduzirem as lesões e afastamento dos trabalhadores no ambiente de trabalho. Ao implantar programas de cinesioterapia laboral para resolução de algumas patologias relacionadas ao LER/DORT, e com isso os profissionais tem uma melhora no rendimento dentro da empresa, bem estar físico, social, emocional e familiar (ALVES; OLIVEIRA ; PREDONI, 2009).

O fisioterapeuta do trabalho e ergonomia visa na sua responsabilidade por analisar o ambiente de trabalho e identificar alterações que podaram ocasionar as LER/DORT. Devendo a mesma orientar ao trabalhador sobre métodos de prevenção, e iniciar o tratamento das patologias que podem acometê-lo (ALVES; OLIVEIRA ; PREDONI, 2009)

Estes profissionais especializados em fisioterapia do trabalho tem sido de grande importância tanto na ergonomia e biomecânica, em conjunto comum à equipe multidisciplinar. Sua atuação visa melhorar a qualidade de vida do trabalhador e prevenir lesões músculo esquelética (BAÚ; KLEIN, 2010).

A fisioterapia são profissionais formado do nível superior com registro no Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional estes mesmos atuam nos distúrbios cinesiológico humano e alterações posturais e lesões por movimento repetitivos pelo quais ele avalia , previne e trata estes distúrbios. E em programas de saúde a fisioterapia do trabalho visa na redução dos riscos em que os trabalhadores estão expostos e nos meios pelos quais ergonomicamente trazem mais segurança nos locais de trabalho.

A palavra Ergonomia deriva-se do grego *Ergon* que significa trabalho e *nomós* (Associação Brasileira de Ergonomia – ABERGO), que tem como regras, normas e leis que atuam como articulador em todos os aspectos das atividades laborais do trabalhador (WOJCIECH; JASTRZEBOWSKI, 1957).

Ergonomia contribui para que o ambiente de trabalho se torne compatível com as necessidades, habilidades e limitações dos empregados e assim fornecendo uma melhoria nas diminuições de riscos, melhor desenvolvimento no trabalho, mais segurança, mais conforto e correção de erros e a utilização da ergonomia que faz parte da Norma Regulamentadora 17 (NR 17) do Ministério do Trabalho e Emprego, o fisioterapeuta deverá detectar movimentos tanto posturas e mobiliários utilizados pelo trabalhador durante sua jornada de trabalho e apontar as dificuldades que os mesmos enfrentam. (QUEIROZ, 2011).

Ao utilizar a ergonomia, que faz parte da Norma Regulamentadora 17 (NR 17) do Ministério do Trabalho e Emprego, o fisioterapeuta irá detectar movimentos tanto posturas e mobiliários que são utilizados pelos trabalhadores durante sua jornada de trabalho e apontando as dificuldades que o mesmo enfrenta. (QUEIROZ, 2011).

METODOLOGIA

Para a elaboração deste trabalho, realizou-se uma revisão bibliográfica descritiva, através de publicações em sites de pesquisas acadêmicas como SCIELO, BIREME, GOOGLE ACADÊMICO, encontrados em língua portuguesa e inglesa, abordando o tema descrito e relacionando a importância da fisioterapia do trabalho e ginástica laboral tanto na prevenção como no tratamento dos problemas osteomusculares com DORT/LER e utilizando os descritores: Fisioterapia do Trabalho, Ergonomia; Produtividade; e Métodos Posturais.

Os critérios de inclusão usados para selecionar esse artigo artigos primários, que respondem a questão de pesquisa nos idiomas inglês, português e espanhol. Critérios de exclusão: monografias, artigos de revisão ou opinião de especialistas e que não se encontravam dispostos eletronicamente de graça.

RESULTADOS

Após a análise de cinco artigos, foram desenvolvidas uma tabela com os mesmos conforme o ano de publicação, autores, título, objetivos e resultados.

AUTORES/ANO	TÍTULO	OBJETIVO	RESULTADOS
Alves, Henrique e Oliveira (2009)	Fisioterapia do Trabalho uma nova	A fisioterapia do trabalho é responsável por analisar, identificar e	Embora o investimento vale a pena ressaltar que esse benefício tem trazido uma

	especialidade para Prova de Titulação	orientar nas prevenções e tratamentos pelas quais algumas patologias podem acometer empregados.	qualidade de vida, melhor desempenho e aumento da produtividade das empresas.
Barbosa et al. (2010)	A vida do Trabalhador antes e após a lesão por esforço repetitivo (LER) e doenças osteomuscular relacionada ao trabalho (DORT)	Investigar a qualidade de vida do trabalhador antes e após das lesões LER/DORT através de entrevista e análise cotidiano do dia a dia dos trabalhadores.	Relatos que a ergonomia tem sido de grande satisfação na melhoria ,na funcionalidade e nos dispositivos e materiais de trabalhos aplicados como localização da iluminação indicadores sobre a melhoria nas condições e no controle.
Baú e Klein (2010)	O reconhecimento da especialidade em fisioterapia do trabalho – COFFITO	Objetivo de organizar e normatizar a área do fisioterapeuta do trabalho o reconhecimento e sua importância, diferencial e competência.	Conquista da titulação de especialidade em fisioterapia do trabalho e o seu reconhecimento na visão empresarial em que os métodos aplicados como ergonomia biomecânica ocupacional tem atingido vários resultados.
Ferreira e Santos (2013)	Os benefícios da ginástica laboral e os possíveis motivos da não implantação	A importância da ginástica laboral favorecer ao trabalhador uma melhor qualidade de vida , menos cansativa, menos estresse.	A implantação da ginástica laboral acarreta a empresa uma redução de afastamento do trabalho e melhora nos aspectos físicos, sociais e psicológicos e aumento na produção devido os empregados esta motivados e preparados para realização das suas tarefas.
Gomes, Silveira e Horsth (2017)	Avaliação ergônomico do trabalho na construção civil:	Efeitos da aplicação da ergonomia e ginástica laboral na redução e nos afastamento dos	A aplicação da ergonomia adjunta a ginástica laboral tem sido fundamental e de grande importância para uma

riscos minimizados por regulamentação e ginástica laboral	trabalhadores e por lesões proporcionado pelo ambiente e certos movimentos , postura inadequadas e a diminuição dos mesmos e as suas vantagens em relação.	melhor produtividade e além dos benefícios gratificantes aos funcionários no seu bem estar e as empresas na diminuição de gastos com despesas medicas dos empregados.
---	--	---

DISCUSSÃO

Em relação a fisioterapia do trabalho na atuação na prevenção e qualidade de vida do trabalhador nas patologias que se apresentam por motivos que destacam em movimentos repetitivos e elevações de sobrecargas acima do esperado , tem sido de uma visão pelas quais vários obstáculos profissionais nessa área trabalham com métodos e explorando em estudos numa busca de resultados sobre verdades e discutir e concluir qual será a atuação dos mesmos em uma qualidade de vida melhor entre homem e máquina e o ambiente onde as atividades são executadas . Dessa forma os métodos a serem oferecidos deveriam ser de acordo com cada esperado em suas execuções , pois cada máquinas tem sua forma de manejo e e cada ambiente a sua temperatura a ser esperado , e para cada atuação é devido o momento e a capacidade pela quais os conduzem , então à análise de proporcionar levando uma melhor adaptação das condições laborais aos empregados devemos sempre considerar as necessidades tanto dos trabalhadores como a funcionalidade do que deve ser esperado e assim as atividades poderiam de forma confortável e segura e atender em conformidade aos interesses organizacionais e assim manter o equilíbrio no dia a dia e assim obter o esperado pelo empregador e aumento significativo com eficácia e eficiência (Alves, Henrique e Oliveira , 2009)

Apesar de estudos sobre as lesões adquiridas no trabalho os trabalhadores entrevistados mostram que para eles a insatisfação e o convívio de uma vida de sofrimento após adquirirem LER/DORT no ambiente de trabalho e na sua vida cotidiana apesar de suas necessidades e de ter que conviver, mesmo na comparação de um calvário com sintomas que que levaram durante tempos e assim perdendo a qualidade de vida e na esperança que esse quadro mude e repercutiu uma emoção forte aos pesquisadores que numa visão de desafios e promover uma busca de minimizar os efeitos causados por certos stresses e pelas tarefas que levam a provocar certas patologia , sendo que estes fatores são refletidos em vários locais e assim a necessidade de muitas orientações e métodos a serem aplicados na prevenção para que os trabalhadores na melhoria da qualidade de vida e não apenas da dor (Barbosa et al., 2010).

A especialização em fisioterapia do trabalho de acordo pela mobilização teve como objetivo da sua normatização devido ao seu crescimento de profissionais a atuar nessa área que pela a sua

extrema necessidade dentro das empresas a sua conquista trouxe a importância tanto diferencial como a sua competência e que o Ministério do Trabalho e emprego (MTE) por meio da classificação Brasileira de Ocupações (CBO) descrevendo que as atividades praticadas por estes profissionais e de eficiência e eficácia na vida do trabalhador. Mas ainda há um caminho a percorrer, alvos a serem alcançados por estes profissionais e obstáculos a serem ultrapassados para um reconhecimento legal e técnico – científico tanto aos governantes, sociedade, empresas e trabalhadores que esses profissionais na sua atuação faz com que ambiente, tarefas e obrigações sejam exercidas de modo melhor e satisfatório (Baú e Klein, 2010)

Esta pesquisa bibliográfica conclui que a implantação da ginástica laboral devido os seus efeitos colaborativos as empresas e as necessidades de evitar afastamento de trabalhadores por motivos médicos, mesmo tendo um custo afirma que receberá em dobro após sua aplicação e métodos nos aspectos físicos e psicológicos e no que diz qualidade de vida dos funcionários, as orientações em relação a sua implantação, (Ferreira e Santos, 2013).

Observa-se que diversos estudos sobre a fisioterapia do trabalho e ergonomia têm encontrados obstáculos na sua implantação que para muitos há uma interferência no que diz emocional e familiar já que na sua adaptação é preciso que exista a disponibilidade daqueles a quem lhe é oferecido sendo que a educação postural tem sido menosprezado tanto para o indivíduo que acredita na sua percepção como aquele que acredita na não interferência, vimos que vários estudos mostram que a fisioterapia do trabalho e ergonomia propicia ao trabalhador uma melhora no rendimento e um bem estar físico, social, emocional e familiar (Alves; Oliveira; Predoni, 2009)

E ao analisar as queixas destes distúrbios os profissionais precisa-se entender que os distúrbios nas articulações e osteomusculares e desenvolvem doenças de característica inflamatória que atingem os tecidos musculares, ligamentos e outros, porém como tempo as dores tornam-se mais intensas, chegando até a evoluir para um estágio de incapacidade, sendo que as doenças ocupacionais que estão relacionadas tanto a postura no trabalho elas são consideradas denominadas como uma patologia LER (Lesão por esforço repetitivo) e DORT (Doenças osteoarticulares relacionadas ao trabalho) (GOMES et al., 2017).

CONCLUSÃO

Com base em pesquisa e estudos bibliográficos descritivos a atuação do fisioterapeuta do trabalho e ergonomia visa principalmente na vida melhor do trabalhador e os seus benefícios que ela causa dentro do ambiente de trabalho, nas suas tarefas executadas dia a dia, na prevenção e adaptações das condições laborais aos colaboradores e tendo em vista a sua grande importância da fisioterapia juntamente com a ergonomia no ambiente de trabalho de maneira significativa demonstrando uma grande evolução, sendo esta considerada uma boa condução. Seus métodos, trabalhado tanto espaço físico como nas suas conduções, posturas, elevação de pesos, horários iluminação na vida de melhor qualidade dos trabalhadores e na sua produtividade, sendo que as

empresas nesse investimento o seu retorno gera um relacionamento de bem estar e motivação dos profissionais na sua execuções das tarefas .

O pontos positivos dos seus rendimentos nas prevenções e tratamentos e realizações de orientações sobre a ergonomia que visa a diminuição dos desconforto relacionados com a região musculoesquelético , na produção e promovendo bem fisico e com o propósito de melhorar a qualidade de vida e desempenho do colaborador e bem social dentro e fora da empresa.

E crescimento de profissionais de fisioterapia do trabalho e ergonomia visou o seu reconhecimento diante dos governante e empresas.

REFERÊNCIAS

Alves, Henrique; Oliveira, Izalvina, Wemerson. **Fisioterapia do Trabalho uma Nova Especialidade para Prova de Titulação**. FioBrasil, Laranjeiras, Edição nº 96,p. 38-46, 2009.

Barbosa MSA, Santos RM, Trezza MCSF. **A vida do trabalhador antes e após a Lesão por Esforço Repetitivo (LER) e Doença Osteomuscular Relacionada ao Trabalho (DORT)**. Rev. bras.enferm. 2007; 60 (5):491-496.

Baú LM,KleinAA.**O reconhecimento da especialidade em fisioterapia do trabalho pelo COFFITO e Ministério do Trabalho/CBO: uma conquista para a fisioterapia e a saúde do trabalhador**.Rev. Brasil.Fisiot. Ano 2010,v. 13,n. 2,p. 5–6.

Benite AG. **Sistema de gestão da segurança e saúde no trabalho: conceitos e diretrizes para a implementação da norma OHSAS 18001 e guia ILO OSH da OIT**. Ed. O Nome da Rosa. São Paulo,2011.

Gomes DM, Silveira FGH, Horsth AA. **Avaliação ergonômica do trabalhador na construção civil: riscos minimizados por regulamentação e ginástica laboral**. Rev. Educ. Meio Amb.Saú. 2017;7(1):17-27.

Ferreira, K.S.; SANTOS, A.P. **Os benefícios da ginástica laboral e os possíveis motivos da não implantação**. 2013. Disponível em:http://unifafibe.com.br/revistas_online/arquivos/revista_educacao_fisica/sumario/29/16122013151810.

Magalhães FB, Lima MAG, Silva ACL, Porto LA, Costa-Black A, Andrade AGM, Carvalho RCP, Neves RF. **Instrumentos de avaliação da incapacidade e funcionalidade de trabalhadores com distúrbios musculoesqueléticos relacionados ao trabalho: análise das propostas existentes**. Rev.Saúde Col. UEFS. 2016; 6(1):53-61.

¹Faculdade e Ensino Superior do Piauí (FAESPI).

E-mail: silvaleca2@hotmail.com

²Faculdade de Ensino Superior do Piauí (FAESPI).

E-mail: nbc0109@outlook.com

³Faculdade de Ensino Superior do Piauí (FAESPI).

E-mail: irenecostaestetica19@gmail.com

[← Post anterior](#)

Revista NovaFisio | Revista Científica.

Revista de alto impacto com Qualis "B", ISSN, DOI

Copyright © 2022